

ARTIKEL
KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI

Dosen Pengampu

Prof. Dr. Indrawati Yuhertiana, MM., Ak. CMA

Dr. Allen Pranata Putra, S.E., M.KP.

Disusun Oleh

Yogi Nur Hidayat/22011010222

MATA KULIAH ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA
2025

Latar Belakang

Pandemi Corona Virus Disease 2019 membawa kejutan ekonomi, keuangan, dan sosial bagi masyarakat dunia. Kejutan ini menimbulkan penurunan tajam pada produksi, rantai pasokan, dan konsumsi dunia. Bahkan, OECD mengingatkan, pandemi ini juga berpotensi menimbulkan krisis ekonomi dunia. Penyebaran Covid-19 semakin meningkat dari waktu ke waktu sehingga menimbulkan korban jiwa serta kerugian materiil di hampir seluruh negara di dunia, sehingga World Health Organization (WHO) menetapkannya sebagai Pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Dampak ekonomi pandemi juga diserukan Dana Moneter Internasional (IMF)(Yuhertina Indrawati, 2021).

Beberapa tahun belakangan ini, Indonesia mengalami tantangan yang sangat luar biasa. Pandemi COVID-19 menyebabkan lumpuhnya banyak sektor usaha dan sektor-sektor lainnya. Menurut (Nurazizah et al., 2024), COVID-19 tersebut membawa dampak sosial dan psikologis yang besar bagi masyarakat di seluruh dunia, mengakibatkan orang kehilangan pekerjaan, keluarga terpisah, dan berbagai perubahan hidup pun terjadi. Hal ini menjadi pemicu munculnya tekanan mental seperti kecemasan, kesedihan mendalam, bahkan dorongan untuk menyakiti diri sendiri atau melakukan tindakan ekstrem seperti bunuh diri. Menurut World Health Organization Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit yang menular diakibatkan terpapar oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini hanya mengalami gejala pernapasan ringan hingga sedang dan bisa pulih tanpa perawatan khusus. Namun, ada juga sebagian yang kondisinya memburuk dan membutuhkan penanganan medis lebih lanjut bahkan hingga meninggal dunia. Pemerintah berkomitmen mendorong kebangkitan ekonomi melalui berbagai program kebijakan pemulihan. Secara perlahan dan bertahap aktivitas ekonomi mulai kembali berjalan, banyak pelaku usaha terutama UMKM masih berjuang untuk bertahan menghadapi tekanan biaya produksi, ketidakpastian pasar, dan perubahan perilaku konsumen. Situasi ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi bukan hanya soal angka pertumbuhan PDB, tetapi tentang bagaimana setiap lapisan masyarakat bisa kembali bangkit dan merasakan kesejahteraan secara nyata. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah mengganggu semua sektor ekonomi di dunia. Kasus pertama muncul di China, tepatnya di kota Wuhan, yang kemudian pemerintah China mengeluarkan pernyataan bahwa “Pengumuman Darurat tentang Penanganan Pneumonia dengan Penyebab yang Tidak Diketahui” yang disampaikan oleh Komite Kesehatan Kota Wuhan. Alih-alih merespons dengan cepat informasi tersebut, pemerintah Indonesia terlihat kebingungan dan kesulitan dalam mengambil langkah konkret untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 (Pranata Putra & Wijaya Putra, 2021).

Berbagai program pemerintah selama tahun 2021, khususnya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian) untuk melindungi masyarakat yang rentan serta menstimulasi sektor usaha untuk kembali tumbuh positif. Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang output-nya sudah kembali pada level pra-pandemi. Menurut artikel Kemenko Perekonomian menyatakan bahwa Realisasi PEN mencapai 69,8% per 10 Desember 2021 yakni kesehatan sebesar 66,7%, perlindungan sosial sebesar 81,5%, program prioritas sebesar 70,9%, insentif usaha sebesar 100%, serta dukungan UMKM dan Korporasi sebesar 47,9%. Menurut (Allen Pranata Putra & Agung Bayu Murti, 2023) fokus pemulihan ekonomi mengacu pada tiga hal utama: peningkatan investasi, kenaikan tingkat produksi, dan perbaikan pasar tenaga kerja. Namun dalam praktiknya, upaya tersebut dihadapkan pada tantangan global yang terus berubah. Konflik geopolitik di berbagai belahan

dunia, seperti perang di Timur Tengah dan ketegangan antara negara besar seperti China dan Amerika Serikat, telah berdampak pada rantai pasok dan harga energi. Akibatnya, inflasi global meningkat dan berimbas pada harga pangan serta energi di dalam negeri. Masyarakat menengah ke bawah pun menjadi pihak yang paling rentan terhadap guncangan ini.

Pada masa krisis pandemi, modal sosial yang kuat dari koperasi sangat bermanfaat. Banyak masyarakat menghadapi kesulitan keuangan ketika pasokan makanan terbatas, akibat pembatasan pergerakan atau larangan penjualan. Selama pandemi, anggota koperasi mendapat bantuan karena mereka merupakan bagian dari jaringan yang sangat kuat. Kesulitan yang mereka hadapi disebabkan oleh pemahaman mereka yang kurang tentang teknologi (Yuhertiana et al., 2022).

Fenomena yang kini terjadi merupakan disparitas antara pemulihan di level mikro dan makro. Secara makro, ekonomi Indonesia menunjukkan hasil positif pada pertumbuhan ekonomi stabil. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar di atas 5%. Hal ini menyebabkan investasi meningkat, dan ekspor tetap kuat. Pada sisi mikro, banyak rumah tangga masih diberatkan dengan rendahnya daya beli, naiknya harga bahan pokok dan bahan baku untuk rumah tangga usaha, dan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Kebijakan pemulihan ekonomi yang efektif seharusnya tidak hanya berorientasi pada stimulus fiskal atau moneter, tetapi juga pada pembangunan kapasitas manusia dan penguatan ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur sewajarnya akan difokuskan (refocussing) pada jenis infrastruktur yang berorientasi pada pemulihan ekonomi nasional (Juhro et al., 2021). Program seperti bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi bunga untuk pelaku usaha, dan insentif pajak memang penting sebagai penunjang pemulihan jangka pendek. Dalam Jangka Panjang, program seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, dukungan terhadap inovasi dan kreativitas, serta pemberdayaan ekonomi daerah menjadi kunci agar pemulihan ekonomi berjalan lebih berkelanjutan. Saat ini, muncul fakta menarik: masyarakat semakin kreatif dalam menghadapi situasi sulit. Banyak pelaku UMKM beradaptasi dengan model bisnis baru berbasis digital, sementara komunitas lokal mulai membangun ekosistem ekonomi berbasis solidaritas, seperti pasar komunitas, koperasi digital, dan usaha bersama. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada inisiatif masyarakat yang tumbuh dari bawah. Selain itu, Kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar kebijakan yang dijalankan bisa berkelanjutan, meskipun terkadang terlihat cukup terpusat, pada kondisi tertentu pendekatan seperti itu memang dibutuhkan untuk menjaga keselarasan dan efektivitas kebijakan (Allen Pranata Putra & Agung Bayu Murti, 2023).

Ancaman perubahan iklim, ketidakpastian harga komoditas global, hingga risiko resesi di beberapa negara mitra dagang utama bisa berdampak pada stabilitas ekonomi nasional merupakan ancaman yang berat untuk kedepan. Pemerintah perlu merancang kebijakan pemulihan ekonomi yang adaptif dan tangguh terhadap perubahan. Pendekatan yang kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi sangat krusial agar pemulihan ekonomi berkelanjutan (Putri, 2025). Dengan memahami kompleksitas kondisi saat ini, kebijakan pemulihan ekonomi harus diarahkan pada keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Pemulihan sejati bukan hanya ketika angka PDB meningkat,

tetapi ketika masyarakat kecil dapat menikmati lapangan kerja melimpah, harga stabil, dan usaha kecil kembali hidup. Inilah makna pemulihan ekonomi yang sesungguhnya, membangun kembali bukan hanya ekonomi, tetapi juga harapan dan rasa percaya masyarakat terhadap masa depan.

Pembahasan

Definisi Kebijakan Publik Pemulihan Ekonomi

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan, tindakan, dan strategi yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan mencapai tujuan tertentu yang bersifat publik. Dalam konteks pemulihan ekonomi, kebijakan publik mencakup segala bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan untuk menghidupkan kembali kegiatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional setelah mengalami tekanan, baik akibat krisis global, pandemi, maupun ketidakstabilan ekonomi domestik. Kebijakan publik untuk pemulihan ekonomi bukan hanya tentang menggerakkan pertumbuhan PDB, tetapi juga memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat dapat bangkit bersama. Artinya, kebijakan tersebut berorientasi pada pertumbuhan yang inklusif, pemerataan kesejahteraan, dan penciptaan daya tahan ekonomi jangka panjang. Penerapan dengan menggunakan pendekatan pembangunan masyarakat yang mengutamakan sumber, potensi, dan kekuatan dari dalam disebut *self-help approach*. Christenson dan Robinson (1989) dalam (Maisarah et al., 2020) menjelaskan pendekatan ini berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi serta hak setiap individu atau kelompok untuk menentukan arah dan nasibnya sendiri. Prinsip yang digunakan adalah pembangunan yang bersifat humanis yang mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk yang aktif dan kreatif. Penerapan kebijakan pemulihan ekonomi telah terlihat melalui program-program konkret seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Bantuan Produktif kepada UMKM, subsidi bunga KUR, hingga insentif pajak bagi sektor terdampak pandemi. Pemerintah juga memperkuat investasi di sektor infrastruktur dan energi hijau sebagai langkah menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Masalah Utama

Kebijakan pemulihan ekonomi mempunyai masalah utama yaitu disparitas kecepatan pemulihan antar sektor dan antar wilayah. Sektor seperti keuangan, telekomunikasi, dan industri digital berhasil pulih dengan cepat, sementara sektor lain seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM masih tertinggal. Daerah perkotaan relatif lebih cepat bangkit daripada dengan daerah pedesaan yang masih terbatas aksesnya terhadap infrastruktur, modal, teknologi, dan pasar. Pekerjaan masyarakat desa sangat bergantung pada faktor alam, seperti cuaca dan musim panen, sehingga pendapatan mereka tidak stabil (Novida Yenny et al., 2025). Ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan di antara masyarakat. Daerah kota besar, lapangan kerja mulai terbuka, tetapi di daerah tertinggal, pengangguran dan kemiskinan masih tinggi. Hal ini memperlemah daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Setelah periode tekanan ekonomi akibat pandemi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, banyak rumah tangga masih berjuang mempertahankan konsumsi dasar. Harapan masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan masih cukup terbatas, sehingga pandangan konsumen terhadap situasi ekonomi saat ini belum sejalan dengan yang diharapkan. Stigma ini dikarenakan pendapatan yang diterima masyarakat belum mampu mengikuti laju kenaikan harga barang secara umum (Pradana, 2022). Kenaikan harga pangan, energi, dan transportasi membuat

masyarakat berpenghasilan rendah semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional, namun mereka masih menghadapi kendala besar dalam memperoleh akses permodalan yang mudah, cepat, dan terjangkau. Banyak pelaku usaha kecil tidak memiliki jaminan atau catatan keuangan yang memadai untuk mengajukan kredit ke lembaga keuangan formal. Dampaknya, banyak UMKM kesulitan mengembangkan usaha, bahkan sebagian terpaksa berhenti beroperasi. Kondisi ini memperlambat laju pemulihan ekonomi di tingkat akar rumput dan menghambat penciptaan lapangan kerja baru.

Evaluasi Kebijakan

Kebijakan pemulihan ekonomi mempunyai penilaian yang cukup baik. Kebijakan yang diterapkan pemerintah salah satunya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter dijalankan dengan tujuan untuk menjaga agar kinerja ekonomi global terus membaik sesuai dengan perkiraan, meskipun ketidakpastian di pasar keuangan dunia mulai mereda. Pandemi sempat menyebabkan nilai tukar Rupiah turun tajam pada tahun 2020. Namun, melalui kebijakan moneter yang diterapkan pemerintah, nilai Rupiah kembali menguat seiring dengan meningkatnya arus masuk modal asing. Hal ini terlihat pada awal kuartal III tahun 2021, di mana Rupiah menguat sebesar 0,49 persen secara rata-rata dan 0,30 persen secara point to point dibandingkan posisi pada Mei 2021.

Berdasarkan kurva diatas, tetapnya kurva LM dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mencapai stabilisasi nilai tukar Rupiah saat pandemi berlangsung. Kebijakan fiskal yang diberikan oleh Pemerintah seperti belanja pemerintah serta insentif pajak menyebabkan kuva IS1 ke arah kanan menjadi kurva IS2 serta mendorong kenaikan output yang menggeser Y1 ke arah kanan menjadi Y2. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat sehingga dapat mengembalikan kurva demand seperti semula dan kebijakan ini diberikan oleh pemerintah dengan harapan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia yang menurun agar kembali seperti semula.

Berdasarkan kurva di atas, terlihat bahwa kurva AD-AS menunjukkan kondisi ketika Indonesia mengalami kontraksi ekonomi. Kontraksi ini terjadi karena berkurangnya jumlah uang yang beredar, sehingga kurva permintaan agregat (aggregate demand) bergeser ke kiri. Dalam situasi penurunan ekonomi tersebut, titik keseimbangan bergerak dari E1 ke E2, dan perlahan menuju E3. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal melalui pemberian insentif pajak dan peningkatan belanja negara agar konsumsi rumah tangga dapat tumbuh. Pemerintah juga terus mengawasi kebijakan moneter dengan tujuan menambah jumlah uang yang beredar dan menurunkan suku bunga. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi, sehingga mendorong peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan moneter perlu dijalankan secara tepat agar kestabilan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga tetap terjaga untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurut riset Kemenkeu yang ditulis oleh (Pratiwi, 2022) menyimpulkan bahwa Kondisi perekonomian Indonesia saat ini menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan berkat berbagai kebijakan yang dirancang oleh pemerintah. Sepanjang tahun 2021, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi (PDB) sebesar 3,69 persen, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sempat mengalami kontraksi. Secara spasial, struktur ekonomi nasional masih didominasi oleh beberapa provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terbesar, sekaligus menunjukkan perkembangan pesat dalam kinerja ekonominya. Evaluasi kebijakan pemulihan ekonomi dikatakan berhasil.

Peran Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi

Pemerintah berperan sebagai perancang kebijakan (policy maker) dan pelaksana utama membuat kebijakan fiskal dan moneter, merancang dan mengatur anggaran, serta menyelaraskan kebijakan moneter dan fiskal untuk menangani kontraksi ekonomi. Dalam menjalankan program pemulihan ekonomi, Pemerintah bersama masyarakat perlu berkolaborasi untuk mengelola berbagai potensi dan keunggulan (Nardin, 2019). Upaya ini dilakukan agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga bertanggung jawab menjaga koordinasi antar lembaga (kementerian, otoritas moneter, pemerintah daerah) agar kebijakan yang dibuat efektif sampai ke masyarakat, misalnya melalui program bantuan sosial, insentif pajak, dan dukungan likuiditas bagi UMKM. Implementasi program, pemerintah juga harus menjaga akuntabilitas, transparansi, dan adaptasi kebijakan berbasis bukti (data monitoring dan evaluasi). Adapun tantangan utama yang dihadapi pemerintah meliputi keterbatasan ruang fiskal (batas kemampuan anggaran), kapasitas birokrasi yang tidak merata antar daerah, keterlambatan atau ketidaktepatan penyaluran bantuan, dan risiko kebocoran atau korupsi yang memperlemah efektivitas program. Pelaksanaan kebijakan sering terhambat oleh kapasitas administrasi di daerah dan keterbatasan data langsung untuk menargetkan bantuan secara tepat.

Analisis Stakeholder Terkait Dalam Kebijakan Pemulihan Ekonomi

Stakeholder inti meliputi pemerintah pusat (kementerian keuangan, kementerian ekonomi, Bank Indonesia), pemerintah daerah, sektor swasta (perusahaan besar, UMKM), lembaga keuangan, dan masyarakat sipil/organisasi non-pemerintah. Pemerintah pusat merancang paket dan regulasi, Bank Indonesia mengelola likuiditas dan suku bunga, sementara pemerintah daerah bertugas menyalurkan program dan menyesuaikan kebijakan lokal, sektor

swasta dan perbankan menjalankan investasi dan penyaluran kredit yang penting untuk pemulihan. Peran mereka sebagai saling mempengaruhi keputusan kebijakan bisa berubah efektivitasnya bergantung pada respons sektor swasta dan perilaku konsumen (kepercayaan, permintaan). Lembaga donor/organisasi internasional juga berperan memberi dukungan teknis dan pendanaan. Analisis stakeholder di konteks Indonesia menekankan perlunya peta peran yang jelas dan mekanisme umpan balik agar kebijakan lebih responsif. Pengaruh stakeholder juga bersifat saling bergantung misalnya, efektivitas stimulus fiskal ditentukan oleh kesiapan lembaga perbankan menyalurkan kredit murah (KUR), dan keberhasilan digitalisasi UMKM memerlukan dukungan pelatihan dari academia serta infrastruktur oleh pemerintah daerah. Konflik kepentingan atau koordinasi yang buruk (mis. tumpang tindih regulasi pusat-daerah) dapat mengurangi manfaat kebijakan. Menurut Nugroho et al., (2014) dalam (Kasanah et al., 2024) stakeholders yang mendukung program diklasifikasi berdasarkan perannya, sebagai berikut:

1. Policy Creator, stakeholders yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan.
2. Koordinator, stakeholders yang berperan dalam mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat dalam kebijakan.
3. Fasilitator, stakeholders yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
4. Implementer, stakeholders yang berperan sebagai pelaksana kebijakan dimana didalamnya termasuk kelompok sasaran.
5. Akselerator, stakeholders yang berperan dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat dari pada waktu pencapaiannya.

Penting diketahui bahwa mekanisme kolaborasi multi-stakeholder dan komunikasi yang jelas menjadi kunci agar interaksi ini produktif dan program pemulihan mencapai sasaran sosial-ekonomi

Solusi Alternatif untuk Mengatasi Tantangan Kebijakan Pemulihan Ekonomi

Percepat digitalisasi dan pembiayaan inklusif untuk UMKM melalui kombinasi insentif fiskal, program pelatihan keterampilan digital, dan kemitraan fintech-bank untuk menyalurkan kredit berbasis alternative credit scoring. Dalam penelitian (Chaerunisak et al., 2021) menyimpulkan bahwa peningkatan kinerja UMKM tercermin dari tingkat inklusi keuangan sebesar 42,9% dan adopsi bisnis digital mencapai 57,1%. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang besar bagi UMKM untuk memperluas usaha dan meningkatkan performa bisnis mereka. Inklusi keuangan dan digitalisasi bisnis saling berkaitan erat — inklusi keuangan mendorong UMKM untuk bertransformasi ke arah digital, sementara digitalisasi membantu mereka memperoleh akses yang lebih mudah ke layanan keuangan formal. Dengan memanfaatkan teknologi digital, UMKM mampu menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Kajian tentang program digital-based recovery menunjukkan potensi besar meningkatkan akses pasar UMKM bila disertai pendampingan dan akses pembiayaan. Pendekatan ini mengatasi hambatan akses modal dan literasi yang selama ini menghambat pemulihan mikroekonomi. Reformasi birokrasi dan sistem data terpadu (single beneficiary registry) untuk memastikan bantuan tepat sasaran serta memperkuat mekanisme monitoring-evaluasi berbasis bukti. Mekanisme audit, transparansi data, dan keterlibatan masyarakat sipil sebagai pengawas dapat mengurangi kebocoran dan meningkatkan

kepercayaan publik. OECD dan kajian lokal merekomendasikan penguatan tata kelola fiskal serta peningkatan kapasitas daerah agar pelaksanaan paket pemulihan lebih responsif dan efisien. Implementasi solusi ini diperkirakan lebih efektif daripada bantuan yang bersifat ad-hoc karena memperbaiki saluran pelaksanaan dan membangun kapabilitas jangka panjang.

Analisis Pengaruh Ekonomi dan Sosial dari Kebijakan Pemulihan Ekonomi

Secara ekonomi, kebijakan pemulihan (stimulus fiskal, subsidi, kredit murah) dapat menahan penurunan permintaan, menyelamatkan lapangan pekerjaan, serta mendorong konsumsi dan investasi jangka pendek, efek yang tercatat dalam rebound GDP pasca-pandemi. Pada tahun 2020, pemerintah merancang strategi pemulihan ekonomi nasional yang menjadi dasar pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk upaya memperkuat fondasi perekonomian nasional (Marginingsih, 2021). Pemerintah juga menyalurkan berbagai stimulus sebagai dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), usaha ultra mikro (UMi), serta sektor industri dan badan usaha milik negara (BUMN). Namun jika pelaksanaan tidak merata, dampak makro positif bisa “tidak terasa” di level rumah tangga karena ketimpangan sektor dan wilayah. Misalnya, data World Bank dan studi nasional menunjukkan penurunan kemiskinan yang kembali ke pra-pandemi, tetapi pemulihan lapangan kerja formal masih lambat di beberapa sektor. Dari sisi sosial, kebijakan yang tepat sasaran membantu mengurangi kemiskinan akut dan melindungi kelompok rentan. Sebaliknya, kegagalan menyalurkan dukungan dapat memperburuk ketidaksetaraan, memperkaya segelintir pelaku, dan melemahkan kohesi sosial. Jangka panjang, jika kebijakan menggabungkan pelatihan keterampilan dan transisi digital, akan terjadi peningkatan kapasitas SDM, inklusi pasar kerja formal, dan resilien sosial-ekonomi yang lebih baik—sedangkan kebijakan sementara tanpa rekayasa struktural hanya menghasilkan perbaikan sementara

Indikator Keberhasilan Kebijakan Pemulihan Ekonomi

Indikator ekonomi kunci meliputi, tingkat pertumbuhan PDB, tingkat pengangguran (unemployment rate), tingkat kemiskinan, dan inflasi. Indikator spesifik program termasuk jumlah UMKM yang menerima pembiayaan/pendampingan, tingkat penyerapan anggaran program pemulihan, dan perubahan pendapatan rumah tangga target. Menurut Badan Pusat Statistik Pertumbuhan PDB Indonesia dalam 5 tahun terakhir (sekitar 2020-2024) menunjukkan pemulihan signifikan setelah kontraksi akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020. Setelah mengalami kontraksi sebesar 5,37% di tahun 2020, PDB secara bertahap tumbuh menjadi 5,02% di 2021, 5,31% di 2022, 4,99% di 2023, dan diperkirakan mencapai 5,03 di 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menyebutkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia per Februari 2024 berada di angka 4,82%. Angka tersebut sudah jauh lebih baik dibandingkan masa pra-pandemi Covid-19. BPS juga menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia terus menurun dalam lima tahun terakhir, mencapai rekor terendah dalam dua dekade dengan 8,47% (23,85 juta orang) pada Maret 2025, turun dari puncak 10,14% (27,54 juta orang) pada Maret 2021 akibat pandemi COVID-19. Meskipun begitu, terdapat tren kenaikan kemiskinan di perkotaan sejak September 2024, berlawanan dengan penurunan di pedesaan dan di banyak wilayah lain di Indonesia. Menurut Bank Indonesia (BI) Inflasi tahunan Indonesia dalam lima tahun terakhir (2020-2024) berada di bawah target 4% dari Bank Indonesia, dengan angka terendah pada tahun 2020 (1,87%) dan tahun 2021 (1,60%). Namun, data terakhir yang tersedia (Agustus 2025) menunjukkan inflasi

tahunan sebesar 2,31%, meningkat dibandingkan Juni 2025 yang sebesar 1,87%. Mengkombinasikan indikator makro dengan indikator keluaran (output) dan hasil (outcome) untuk menilai efektivitas. Pengukuran harus dilakukan secara berkala, independen, dan berbasis data—mis. memakai registry terpadu penerima manfaat, sampel survei rumah tangga longitudinal, dan audit eksternal. Penggunaan data real-time (mis. data transaksi digital, laporan bank) membantu penyesuaian kebijakan lebih cepat. Evaluasi berbasis bukti (impact evaluation) juga perlu dipakai untuk membedakan dampak nyata program dibandingkan kondisi counterfactual, sehingga pembuat kebijakan dapat memprioritaskan instrumen yang paling cost-effective.

Perbandingan Kebijakan Publik Antara Negara

Indonesia dengan beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Korea Selatan. Vietnam cepat memadukan dukungan fiskal dengan kebijakan industri yang mendorong investasi manufaktur, sehingga pulih dan memperkuat ekspor manufaktur; Korea Selatan menekankan bantuan bagi tenaga kerja, pelatihan ulang, dan dukungan R&D sehingga pemulihan lebih berorientasi pada transformasi struktural. Indonesia, sementara itu, banyak mengandalkan paket fiskal PEN dan dukungan untuk UMKM, namun menghadapi tantangan disfungsi birokrasi dan deindustrialisasi yang melambatkan penciptaan lapangan kerja formal. Perbedaan kunci terletak pada fokus kebijakan investasi hijau (Vietnam/Korea) vs stimulasi konsumsi dan proteksi sosial (Indonesia). Negara yang lebih berhasil umumnya menerapkan kombinasi stimulus jangka pendek dan reformasi struktural jangka panjang alokasi untuk infrastruktur, insentif manufaktur bernilai tambah, program pelatihan tenaga kerja, dan pemanfaatan teknologi. Pemulihan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi dapat dilakukan secara luas dan diterapkan di berbagai daerah. Potensi ini sangat besar karena peran teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi terbukti signifikan, tanpa memandang apakah pelakunya berasal dari pihak lama (incumbent) maupun pendatang baru (new entrant) (Allen Pranata Putra & Agung Bayu Murti, 2023). Hasil komparatif menunjukkan perlunya penajaman kebijakan industrialisasi dan investasi kualitas SDM agar pemulihan tidak sekadar rebound sementara tetapi mendorong kenaikan produktivitas dan lapangan kerja formal. Studi lintas-negara dan laporan internasional menegaskan pentingnya keseimbangan ini.

Keterkaitan Kebijakan Pemulihan Ekonomi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS)

Kebijakan pemulihan ekonomi berkontribusi langsung pada beberapa SDGs, SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 9 (Industri, Inovasi, Infrastruktur) dan SDG 10 (Pengurangan Ketimpangan) jika dirancang untuk inklusivitas, penciptaan lapangan kerja bermutu, dan transformasi produktif. Integrasi target SDGs dalam paket pemulihan—mis. mengarahkan belanja publik pada proyek hijau atau program pelatihan yang inklusif—memperkuat dampak pembangunan berkelanjutan dan mitigasi risiko sosial-ekonomi jangka panjang. Tantangan mengintegrasikan SDGs meliputi keterbatasan anggaran, kebutuhan koordinasi lintas-sektor yang kompleks, dan trade-offs jangka pendek vs jangka panjang (mis. stimulus cepat vs investasi hijau yang butuh waktu). Pengukuran kontribusi kebijakan terhadap SDGs memerlukan indikator terintegrasi dan data sektoral yang komprehensif—area di mana banyak negara, termasuk Indonesia, masih perlu memperkuat kapasitas statistik dan monitoring. Mengintegrasikan indikator SDGs ke dalam kerangka evaluasi pemulihan ekonomi merupakan langkah strategis yang sangat disarankan (Ponto et al.,

2023). Konsep Pembangunan Berkelanjutan tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan lingkungan untuk menciptakan kesejahteraan melalui penyediaan pekerjaan yang layak bagi semua. Pekerjaan yang layak memberi peluang bagi setiap warga negara untuk bekerja tanpa diskriminasi terhadap usia, gender, atau kondisi disabilitas. Selain itu, pekerjaan yang layak harus memberikan pendapatan yang adil dan mendorong produktivitas. Produktivitas dalam konteks ini berarti kemampuan memanfaatkan sumber daya secara efisien dengan mengutamakan penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan profitabilitas, tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Secara keseluruhan, produktivitas yang berkelanjutan akan menciptakan kesejahteraan yang merata dan menjamin pendapatan yang layak bagi seluruh pekerja.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan latar belakang, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi di Indonesia lahir sebagai respon terhadap dampak besar pandemi COVID-19 yang mengguncang seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka PDB, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dapat kembali berdaya secara sosial dan ekonomi. Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah berupaya menjaga kestabilan ekonomi, melindungi kelompok rentan, serta mendukung sektor usaha agar mampu bangkit dari keterpurukan. Pemulihan ini memerlukan waktu dan strategi yang matang agar tidak hanya menciptakan pertumbuhan, melainkan juga kesejahteraan yang berkeadilan. Dari sisi implementasi, kebijakan pemulihan ekonomi menunjukkan kemajuan signifikan, terutama melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terintegrasi. Upaya seperti pemberian insentif pajak, subsidi bunga, serta bantuan produktif kepada UMKM menjadi langkah penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi. Masih terdapat kesenjangan antara pemulihan ekonomi di tingkat makro dan mikro.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang positif belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kecil, terutama di wilayah pedesaan yang aksesnya terhadap modal, infrastruktur, dan teknologi masih terbatas. Hal ini menegaskan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pemerataan. Peran pemerintah sebagai penggerak utama kebijakan sangat penting dalam memastikan keberhasilan pemulihan ekonomi. Kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat—harus terus diperkuat agar kebijakan yang dijalankan tepat sasaran. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan reformasi birokrasi menjadi syarat mutlak agar program pemulihan berjalan efektif.

Tantangan seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi pusat-daerah, serta potensi penyalahgunaan dana publik harus diatasi dengan sistem data terpadu, pengawasan ketat, dan partisipasi publik yang aktif dalam setiap tahap implementasi kebijakan. Secara keseluruhan, kebijakan pemulihan ekonomi Indonesia memiliki arah yang baik menuju pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan SDGs. Namun, agar keberhasilannya tidak bersifat sementara, pemerintah perlu menyeimbangkan antara stimulus jangka pendek dan reformasi struktural jangka panjang. Transformasi digital, penguatan SDM, serta pembangunan ekonomi hijau harus menjadi prioritas ke depan. Pemulihan ekonomi sejati tidak hanya tercermin dari angka pertumbuhan, tetapi ketika setiap warga negara dapat hidup layak, memiliki pekerjaan bermartabat, serta merasakan keadilan ekonomi secara nyata di seluruh wilayah Indonesia.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis kebijakan pemulihan ekonomi yang telah dibahas, rekomendasi utama yang perlu diperkuat adalah pendekatan kebijakan berbasis masyarakat (community-based policy). Pemerintah sebaiknya tidak hanya berperan sebagai pemberi stimulus atau pengatur ekonomi makro, tetapi juga sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk membangun ketahanan ekonomi secara mandiri. Program pemulihan perlu diarahkan agar masyarakat menjadi subjek aktif, bukan sekadar penerima bantuan. Misalnya, melalui penguatan koperasi lokal, pelatihan kewirausahaan komunitas, dan dukungan terhadap usaha kecil berbasis potensi daerah. Dengan cara ini, kebijakan tidak hanya menumbuhkan ekonomi dari atas (top-down), tetapi juga dari bawah (bottom-up), yang lebih berkelanjutan dan memberdayakan.

Kebijakan berikutnya yang disarankan adalah penguatan digitalisasi ekonomi lokal dan akses pembiayaan inklusif. Pemerintah perlu mendorong literasi digital masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM di wilayah pedesaan dan semi-perkotaan, agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan pola bisnis modern. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan platform digital sangat penting untuk menciptakan sistem pembiayaan berbasis alternative credit scoring, yang memungkinkan pelaku usaha tanpa jaminan formal untuk tetap mendapat akses modal. Pendekatan ini tidak hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem perbankan formal.

Selanjutnya, reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas daerah harus menjadi fokus kebijakan agar program pemulihan ekonomi berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah daerah perlu diberikan ruang dan kepercayaan lebih besar dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial-ekonomi lokal. Untuk mendukung hal ini, dibutuhkan sistem data terpadu yang akurat agar distribusi bantuan, kredit, maupun pelatihan bisa disalurkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis bukti, melibatkan masyarakat sipil sebagai pengawas independen. Transparansi seperti ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya publik terhadap pemerintah.

Selain itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci agar kebijakan pemulihan tidak berhenti pada bantuan ekonomi jangka pendek. Pemerintah perlu memperluas program pelatihan berbasis keterampilan (skill-based training) sesuai kebutuhan pasar kerja masa depan seperti teknologi digital, ekonomi hijau, dan kewirausahaan sosial. Pendekatan ini membantu masyarakat untuk tidak hanya bertahan di masa krisis, tetapi juga tumbuh menjadi agen perubahan di lingkungannya. Pendidikan vokasional dan pelatihan adaptif di tingkat desa maupun kota dapat menjadi langkah strategis dalam memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi antarwilayah.

Terakhir, rekomendasi kebijakan yang tidak kalah penting adalah memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam kerangka solidaritas sosial-ekonomi. Pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas lokal perlu bekerja bersama dalam semangat gotong royong ekonomi. Bentuknya bisa berupa pasar komunitas digital, inkubator usaha bersama, atau kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar dengan prinsip saling menguntungkan. Pendekatan kolaboratif ini akan menciptakan sistem ekonomi yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan. Dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat kebijakan, pemulihan ekonomi Indonesia tidak hanya

akan menciptakan pertumbuhan angka, tetapi juga memulihkan kepercayaan, harapan, dan kemandirian rakyat di setiap lapisan kehidupan.

Daftar Pustaka

- Allen Pranata Putra, & Agung Bayu Murti. (2023). Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Berdasarkan Perspektif Critical Realism Pada Disruption Di Indonesia. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 4(1), 27–35. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i1.824>
- Chaerunisak, U. H., Ayem Sri, Prasetyaningtyas, S. W., Afrianingrum, R. W., & Hanun, N. (2021). Digitalisasi Bisnis dan Inklusi Keuangan Sebagai Upaya Mendorong Kinerja UMKM Melalui E-Commerce di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 844–858.
- Juhro, S. M., Ridhwan, M. M., Yanuarti, T., & Laksono, A. B. (2021). *Kajian Kebijakan Publik: Tantangan Pemulihan Ekonomi Nasional & Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Inklusif di Era New Normal 2.0* (Vol. 2). www.isei.or.id
- Kasanah, S. N., Suprastiyo, A., & Lukita, C. (2024). Analisis Peran Stakeholders dalam Program Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Melalui Sistem Agrosilvopastura di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 12(2), 112. <https://doi.org/10.37064/jpm.v12i2.22186>
- Maisarah, S., Rahmadi, A., & Pradipta, I. (2020). Self-Help Approach Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi pada Masyarakat Binaan Terdampak COVID-19. *Journal of Social Development Studies*, 1(2), 49–60. <https://doi.org/10.22146/jsds.537>
- Marginingsih, R. (2021). Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2). <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>
- Nardin, Y. (2019). KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA PROGRAM BUMDES. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 140. www.publikasi.unitri.ac.id
- Novida Yenny, Mulhady Putra, Amanda Anggraini, & As-Syifa R Ramadhani Tanjung. (2025). Analisis Perbandingan Sosial Ekonomi Desa dan Kota dalam Pembangunan Wilayah. *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 103–115. <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i2.707>
- Nurazizah, Khairatun Hisan, R., Atanya, N., Masykuri, A., Irnawati, & Rahmansyah Nasution, A. (2024). Kondisi Perekonomian Indonesia Pasca COVID-19. *Journal on Education*, 06(04), 21902–21908.
- Pradana, R. Z. (2022). PROBLEMATIKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PASCA PANDEMI DENGAN PEMBERLAKUAN KENAIKAN TARIF PPN. *JAPHTN-HAN*, 1(2). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.33>
- Pratiwi, Y. R. (2022). *Pemulihan Perekonomian Setelah Kontraksi Akibat Pandemi COVID-19*.
- Putri, B. A. P. S. (2025). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM DESA TUNTAS KEMISKINAN (DESA TUMIS) DI KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH*.

- Pranata Putra, A., & Wijaya Putra, U. (2021). Analysis of Existential Feminism Struggle of WomenOnline Drivers During the Covid-19 Pandemic. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 05(02), 143–158. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Yuhertiana, I., Zakaria, M., Suhartini, D., & Sukiswo, H. W. (2022). Cooperative Resilience during the Pandemic: Indonesia and Malaysia Evidence. *Sustainability (Switzerland)*, 14(10), 1–13. <https://doi.org/10.3390/su14105839>
- Yuhertina Indrawati, G. S. (2021). Menguak Efek Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Di Masa Pandemi Covid-19. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 171–183. <https://doi.org/10.51903/kompak.v14i2.393>